

TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH
YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Muyiddinov Bekali

Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna

Gadayeva Mohigul Muxamedovna

Buxoro viloyati Osiyo xalqaro universiteti

“Tarix va filologiya” kafedrası Tarix fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14863114>

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali Temuriylar davrida rivojlangan madaniy sohalarning ajralmas qismi bo'lgan kutubxonachilik, hujjatchilik va ish yuritish ishlari tashkil etilishidagi ilm fan namoyondalarining say-harakatlari haqida fikr yuritiladi.

Tayanch so'zlar: Amir Temur, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod, Sultonali Mashhadiy, Kitob bezash san'ati, Hirot, Sharqshunoslik Instituti, I.Mo'minov, kutubxonachilik, ish yuritish.

THE SPECIFICITY OF LIBRARIANSHIP, DOCUMENTATION AND BUSINESS IN
THE TIMURID ERA

Abstract. this article reflects on the sayings of the figures of Science in the organization of librarianship, documentation and proceedings, an integral part of the cultural spheres developed during the Timurid era.

Key words: Amir Temur, Alisher Navoi, Kamoliddin Behzod, Sultanali Mashhadi, art of book decoration, Herat, Institute of Oriental Studies, I.Mo'minov, librarianship, proceedings.

СВОЕОБРАЗИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ЭПОХУ ТИМУРИДОВ

Аннотация. В этой статье рассматриваются действия научных деятелей в организации библиотечного, документального и канцелярского дела, которые были неотъемлемой частью культурных сфер, развитых во времена Тимуридов.

Ключевые слова: Амир Темур, Алишер Навои, Камалиддин Бехзад, Султанали Маишади, искусство оформления книг, Герат, Институт востоковедения, I.Mo Минов, библиотечное дело, канцелярские товары.

O'rta Osiyo Amir Temur davriga kelib iqtisodiy-siyosiy, ijtimoiy va madaniy tomondan rivojlana boshlaydi. Bu davrga kelib ko'plab kalligraflar, rassomlar, san'at ustalari, xattotlar etishib chiqdi, kitobchilik sohasida yangi burulish yuz berdi. Ayniqsa, bu rivojlanish Temurning farzandi Shohruh va uni o'g'li Ulug'bek davrida sezilarli tus oldi. Adabiyot maydoniga Atoyi,

Yanvar, 2025-Yil

Sokkoki, Haydar Xorazmiy, Durbek, Lutfiydan so'ng she'riyat mulking sultoni va mutafakkir shoir Alisher Navoiy chiqdi.

Alisher Navoiy kitobchilik san'ati tarixida o'ziga xos yangi oqimni boshlab berdi. Uning bevosita ko'magi bilan Kamoliddin Behzod, Sultonali Mashhadiy kabi o'nlab kitobchilik san'atida mohir xattot, lavvoh, musavvirlar har bir qo'lyozma asarlariga noziklik, nafislik bilan naqshu nigor chizganlar. Kitobchilikka mehr qo'ygan ustalar o'z kasblarini yuqori san'at durdonasi sifatida qadrlanganlar. Kitobxona mutaxassislarining mehr-muxabbat bilan qilgan mehnatlari tufayli qo'lyozma san'atining uslub an'analari keyingi yillardagi kitobchilik san'atiga asos soldi.

Amir Temur va temuriylar davrida ham kutubxona-arxivlari mavjud bo'lgan. Ayniqsa Amir Temur harbiy yurishlari davrida ko'pgina nodir qo'lyozma asarlarini Movarounnahrda olib keldi. B. G'ofurov o'z asarida Amir Temurning o'g'li Shoxruh hukmronligi vaqtida Hirotida kutubxona tashkil qilinib, unda qirqaqqa yaqin yetuk rassom, kalligraf va muqavaso ustalar ishlagani, XV asrning ikkinchi yarmida Hirot yirik ilmiy va madaniy markaz bo'lganligini, ajoyib saroy kutubxonasi o'ziga xos ilmiy muassasaga aylanganligini, kitoblar kalligraflar yordamida ko'chirilganligi va bezaklar berilganligi haqida keltirib o'tadi. O'rta asrlarda mohir naqqosh va musavvirlar qo'li bilan ziynatlangan kitoblar juda qadrlangan. Kitob bezash san'atida naqqoshlikda turunj degan naqsh turi mavjud bo'lib, bu usulda kitoblarning muqovasi bilan ilk sahifasi bezatilgan. Kitob tuzish ishida varroq yoki sahhof (sahifalarni tayyorlovchi) jildsoz, xattot, lavvoh, musavvirlar aktiv ishtirok etganlar va ularni san'ati uzoq asrlardan beri yuksak qadrlanib kelmoqda. Sahhof sahifalarni tayyorlagandan so'ng, xattot unga asar matnini ko'chiradi, lavvoh esa muqova, musavvir qo'lida kitob yanada o'zgaradi, bezak, surat chizilishi shart bo'lgan joylarga musavvir o'z san'atini bitadi. Natijada tugal ish jarayonidan o'tgan yetuk asar yaratiladi. Kitobga jildsoz charm, kumush va zardan muqova ishlaydi. Dastlabki davrda yog'ochdan ham muqova yasaganlar. Lekin bu usul yaxshi natija bermaganligidan charmga o'tilgan. Charmdan ishlash usuli, umuman, kitobchilik ishlari aslida temuriylar davridan boshlab keng rivojlana boradi.

XV asrning 2-yarmida Hirotida kitobat san'ati yanada rivoj topadi. Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy saroy kutubxonasini nodir asarlar bilan boyitishga g'oyat g'amxo'rlik qiladilar. Navoiyning ukasi Darveshali devonxona kutubxonasining dorug'asi etib tayinlanadi. U kutubxonaga Hirotning ko'plab xushnavis kotib, xattotlar va mohir naqqosh-u, musavvirlarni to'playdi.

Amir Temur va temuriylar davrida hujjatchilik va ish yuritish tizimiga oid ba'zi bir hujjatlar bizgacha yetib kelgan. O'zbekiston Respublikasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Yanvar, 2025-Yil

Sharqshunoslik Instituti (hozirgi Sharq qo'lyozmalari markazi) olimlari 1992-yilda Yaponiyaning Kioto Universitetining professori Toru Xorikava boshchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga qilgan safarlarining birida xivalik Aliya Aliakbarovadan 1713 ta asl nusxa Xiva qozilik hujjatlarini sotib olishdi va institutga taqdim etildi. Bu hujjatlar ichida temuriylar davriga oid bo'lganlari ham tadqiqotchilar tomonidan aniqlandi. Jumladan, bizgacha yetib kelgan "Yorliqlar" ichida eng nodir hujjat 1378-yilda Amir Temur tomonidan Xorazmdagi Darxonota mavzesida istiqomat qiluvchi Abu Muslim avlodlariga berilgan imtiyozlar haqidagi "Inoyatnoma" yorlig'idir. Bu hujjatda o'sha avlodga berilgan imtiyozlar haqida farmon berilgan.

Yorliqni ancha sinchiklab o'rgangan olimlar B.Mannonov va G.Ostonovalarning fikricha, yorliq N.P.Ostroumov qo'liga yetib kelguniga qadar o'ta muhim va muqqadas hujjat sifatida Xiva xonlarining xos arxivida saqlanib kelingan. O'shandan buyon bu tarixiy hujjat yuzasidan maxsus tadqiqot olib borilgani yo'q. Xayriyatki, u ko'plab boshqa muhim tarixiy manbalar qatori yo'q bo'lib ketmasdan, bizgacha yetib kelgan. Marxum akademik Ibrohim Mo'minov Soxibqiron haqida maxsus risola yozish uchun yozma manbalar bilan tanishar ekan, Sharqshunoslik Instituti fondida ushbu hujjatga duch keladi. 1968-yilda I.Mo'minov yozma va bosma manbalar asosida "Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli", deb atalgan risolasida ushbu hujjatning foto aksini muqova ortiga ilova qiladi. Uning tagiga "Amir Temur bin Muhammad Tarag'ay Bahodirning muxri bosilgan farmon (1391)" degan tushuntirish berilgan. Bu farmon, deb ta'kidlaydi I.Mo'minov risolada, turkiy (eski o'zbek) tilda yozilgan bo'lib, unda Abu Muslim avlodlariga berilgan imtiyozlar haqida gapiriladi. Bu va bunga o'xshash boshqa hujjatlar tarixchi, iqtisodchi va tilshunos olimlarimizni qiziqtirishi lozim.

Yorliq Amir Temurning davlatdorlik tarixini o'rganish nuqtai nazaridan muximdir. Ayni vaqtda bu yorliqni o'rganish XIV asrning oxirgi choragidagi siyosiy voqealar, o'sha davr ijtimoiy-iqtisodiy hayotining ko'pgina qirralari haqida xabar beradi. Amir Temurning siyosat bobida o'ta diplomat ekanligi namoyon bo'ladi. Unda Sohibqironning davlatchilik siyosatini kuch va Qur'onga asoslangan holda har ikki omildan g'oyat ustalik bilan amalga oshirganining guvohi bo'lamiz. Yorliqlar to'plamini o'rganish va ilmiy muomalaga kiritish hozirgi davr talabi bo'lib, unda davlatchiligimiz tarixini to'g'ri va haqqoniy yoritishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Chunki ularda XX asr birinchi choragigacha mavjud bo'lgan barcha unvon va mansablar tarixini yoritishda ham keng foydalanish mumkin.

REFERENCES

1. Muxamedovna, G. M. (2024). Millatimiz Faxri-Buxoro Ma'rifatparvari. *Miasto Przyszłości*, 52, 557-562.
2. Muxamedovna, G. M. (2024). TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 97-102.
3. Mukhamedovna, G. M. (2024). The Sad Fate Of The Women Of Turkistan: About The "Hujum" Movement And Its Impacts On Agriculture. *SPAST Reports*, 1(7).
4. Muxamedovna, G. M. (2023). MAKTABLARDA TARIX FANINI O'QITISH AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 178-180.
5. Muxamedovna, G. M. (2023). TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 175-177.
6. Gadayeva, M., & Ismoilova, Z. (2024). The Importance Of Studying The Science Of Youth Psychology In Improving People'S Lives. *Modern Science and Research*, 3(2), 676-683.
7. Gadayeva, M., & Hamroqulova, N. (2024). The Basis Of The Use Of Development-Pedagogical Skills In Pedagogical Activity. *Modern Science and Research*, 3(2), 684-689.
8. Gadayeva, M. (2024). ABOUT THE HISTORY OF THE VEIL OR MEDIEVAL WOMEN'S DRESS. *Modern Science and Research*, 3(2), 1097-1103.
9. Gadayeva, M. (2023). THE UNIQUE SIGNIFICANCE OF MASTERING SOCIAL SCIENCES DURING THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 459-464.
10. Universiteti, G. M. M. O. X. (2023). Uchinchi Renesans Davrida Ajdodlarimiz Merosini Organish Orqali Integratsion Ta'limni Yanada Takomillashtirish Tamoyillari: Часть 1 Том 1 Июль 2023 Год. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 1(1), 11-16.
11. Gadayeva, M. (2024). Attack Action. *Modern Science and Research*, 3(1), 1028-1033.
12. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The "Thoughtstorm" Method On The Theme Of The "Eastern Renaissance" Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.
13. Muxamedovna, G. M. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH MEKANIZMLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(3), 12-14.

Yanvar, 2025-Yil

14. Muxamedovna, G. M. (2023). Uchinchi renesans davrida ajdodlarimiz merosini organish orqali integratsion ta'limni yanada takomillashtirish tamoyillari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 35-38.
15. Muxamedovna, G. M. (2023). History Of Patriotic Women. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 69-75.
16. Muxamedovna, G. M. (2023). Innovatsion TaLim-Buyuk Kelajak Poydevori. *World scientific research journal*, 17(1), 74-76.
17. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The " Thoughtstorm " Method On The Theme Of The " Eastern Renaissance " Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.
18. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. *SCHOLAR*, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
19. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
20. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
21. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
22. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
23. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>
24. XORAZMSHOHIDLAR DAVLATI HAYOTIDA TURKON XOTUNNING O'RNI. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(4), 463-469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>

Yanvar, 2025-Yil

25. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
26. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
27. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>
28. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 184–188. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>
29. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>
30. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>
31. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
32. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
33. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
34. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
35. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>

Yanvar, 2025-Yil

36. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNINI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
37. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
38. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
39. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
40. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
41. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
42. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
43. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
44. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
45. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
46. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
47. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
48. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).

49. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 4(3), 432-437.
50. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
51. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. *Modern Science and Research*, 3(2), 87-93.
52. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004-1011.
53. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research*, 3(2), 500-507.
54. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research*, 3(1), 504-510.
55. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655-659.
56. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42-47.
57. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. *Modern Science and Research*, 2(12), 801-807.
58. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17-23.
59. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
60. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIC CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291-299.
61. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
62. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.

Yanvar, 2025-Yil

63. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401.
64. Gadayeva, M. (2025). TURKISTONLIK GENERAL AYOL, MILLAT ONASI-QURBONJON DODXOHNING MARD, JASUR VA VATANPARVARLIGI HAQIDA. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-352.
65. Muxamedovna, G. M. (2024). PARANJI TARIXI, YOXUD O'RTA ASR AYOLLARINING KIYIMI HAQIDA.
66. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
67. Muxamedovna, G. M., Shuhratovna, T. S., & Shokir o'gli, S. U. TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI.
68. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
69. Gadayeva, M. (2024). MARKAZIY OSIYODA JADID AYOLLARI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 652-658.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH